

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕХОДА К «ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ»

Абдухаликова Дилора Таваккаловна

Старший преподаватель, Ташкентский Международный университет Кимё

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17875570>

Аннотация. В статье рассматриваются особенности применения финансового анализа в условиях перехода к «зелёной экономике». Раскрыта сущность «зелёной экономики» как модели устойчивого развития, ориентированной на рациональное использование природных ресурсов, снижение углеродного следа и внедрение экологически чистых технологий. Особое внимание уделено роли финансового анализа в оценке эффективности экологически ориентированных проектов, а также необходимости интеграции экологических и социальных факторов (ESG-подхода) в систему традиционных финансовых показателей. Анализируются международный опыт внедрения «зелёных» финансовых инструментов (таксономия ЕС, «зелёные облигации», экологическое кредитование) и перспективы их адаптации в национальной практике. Сделан вывод о том, что финансовый анализ, учитывающий экологические критерии, способствует повышению инвестиционной привлекательности предприятий и формированию устойчивой экономики.

Ключевые слова: зелёная экономика, финансовый анализ, устойчивое развитие, ESG, «зелёные» финансы, инвестиции.

Abstract. This article examines the application of financial analysis in the context of the transition to a "green economy." It explores the essence of the "green economy" as a sustainable development model focused on the rational use of natural resources, reducing the carbon footprint, and implementing environmentally friendly technologies. Particular attention is paid to the role of financial analysis in assessing the effectiveness of environmentally oriented projects, as well as the need to integrate environmental and social factors (ESG approach) into the system of traditional financial indicators. The article analyzes international experience in implementing green financial instruments (EU taxonomy, green bonds, green lending) and prospects for their adaptation in national practice. It is concluded that financial analysis that takes into account environmental criteria helps to increase the investment attractiveness of enterprises and the formation of a sustainable economy.

Keywords: green economy, financial analysis, sustainable development, ESG, green finance, investments.

Современная мировая экономика переживает структурные изменения, связанные с переходом к модели устойчивого развития. Одним из ключевых направлений является формирование «зелёной экономики», ориентированной на эффективное использование ресурсов, снижение углеродного следа и минимизацию негативного воздействия на окружающую среду. В этих условиях особое значение приобретает финансовый анализ как инструмент оценки эффективности и устойчивости экологически ориентированных проектов и предприятий.

Зеленая экономика – это модель экономического развития, предполагающая ответственное отношение человека к ресурсам. Она направлена на поиск разумного компромисса между экономическим ростом и сохранением природных богатств.

На сегодняшний день экологическая обусловленность является одним из главных факторов принятия каких-либо экономических решений в большинстве современных государств. Концепция «зелёной» экономики, отражающая принципы устойчивого развития, отвечает проблемам XXI в. и ориентирована на предупреждение экологической катастрофы, снижение рисков для природного потенциала и эффективное использование и потребление ресурсов. Однако борьба с экологоразрушающими факторами предполагает не только формирование сознательности мирового сообщества, отдельных государств, бизнеса и граждан, но и требует больших капитальных затрат. В связи с чем возникает потребность в привлечении «зеленых» инвестиций.

Обеспечение устойчивого развития в нашей стране на основе «зеленой экономики» является важным программным мероприятием «Стратегии перехода Республики Узбекистан к «зеленой экономике» на 2019-2030 годы», утвержденной Президентом Республики Узбекистан 4 октября 2019 года.

Одним из важных вопросов при переходе к «зеленой экономике» является финансирование этого процесса. В экономической литературе нет общепринятого определения термина «зеленое» или «экологическое» финансирование. Во-первых, в большей части литературы по «зеленой экономике» понятие «зеленое финансирование» не определено, во-вторых, немногочисленные существующие определения резко отличаются друг от друга по содержанию. В целом под «зелеными финансами» можно понимать сумму инвестиций и иной финансовой поддержки, направленных на реализацию экологически чистых, высокоэнергоэффективных и низкоуглеродных проектов. В большинстве случаев такие понятия, как экологически ответственные инвестиции («экологически ответственные инвестиции») и инвестиции в изменение климата («инвестиции в изменение климата»), используются как синонимы понятия «зеленые финансы».

Карл Буркарт смотрит на «зеленую экономику» с точки зрения сектора и делит ее на следующие сектора: - «зеленые» здания (использование ресурсо- и энергосберегающих технологий в строительстве и архитектуре): 59 - экологически чистый транспорт (альтернативные виды топлива, развитие общественного транспорта, гибридные/электрические автомобили и карпулинг"); - управление использованием водных ресурсов (очистка и повторное использование воды, снижение водопотребления, использование дождевой воды и др.), размещение бытовых и производственных отходов (переработка отходов, использование тары и упаковки, не требующих утилизации); - улучшение состояния земель (закладка парков и лесопарков в черте города, выращивание органической сельскохозяйственной продукции, восстановление лесов и рощ, повышение плодородия почв). По мнению Карла Буркарта, соответствующие отрасли «зеленой экономики» находятся на разных стадиях развития, в связи с чем способы и источники их финансирования отличаются друг от друга.

Эксперты Международной финансовой корпорации отмечают, что «зеленое финансирование — это широкое понятие, представляющее финансовые вложения, проекты и инвестиции, направленные на обеспечение устойчивого экономического роста, и подразумевающее дальнейшее повышение уровня устойчивого экономического

развития за счет производства экологически чистой продукции». По их мнению, «зеленое финансирование» направлено на снижение объемов промышленных выбросов в окружающую среду, предотвращение загрязнения водных ресурсов и сохранение биоразнообразия включая проектное финансирование и инвестиции в процессы смягчения последствий изменения климата и адаптации.

Мировая практика показывает, что существуют возможности для удовлетворения потребности в финансировании «зеленой экономики». Все «зеленые проекты» требуют серьезного финансирования. Из-за высокого уровня риска при финансировании «Зеленых проектов» традиционными методами они не считаются привлекательными с инвестиционной точки зрения. Финансовые, банковские и страховые инвестиции становятся важным направлением частных инвестиций в «зеленую экономику». И микрофинансирование может сыграть важную роль на уровне сельского хозяйства. Это позволяет жителям с низким доходом инвестировать в ресурсо- и энергосбережение и снижать риск этой деятельности. «Зеленое финансирование» лежит в основе концепции «зеленой экономики» как элемента, связывающего экономический рост, охрану окружающей среды и финансовые институты. Источники «зеленого финансирования» можно разделить на следующие группы: - средства государственного бюджета; - средства международных финансовых организаций; - средства частного сектора (внутренние и внешние). Различные области финансов являются частью «зеленых финансов» и могут быть сгруппированы в следующие три основные группы: Финансирование улучшения инфраструктуры. Большая часть государственных инвестиций, направляемых на «зеленые проекты», связана с улучшением состояния инфраструктуры. Большая часть инфраструктурных проектов ориентирована на энергосбережение и развитие возобновляемых источников энергии. Объем увеличился на 55% по сравнению с 2010 годом. Оказание финансовой поддержки сетям и предприятиям. Некоторым предприятиям и отраслям с «зеленым» подходом к производству и обслуживанию потребуется государственная поддержка, чтобы быть конкурентоспособными по сравнению с конкурентами с традиционными технологиями. С этой целью государство может оказывать прямую финансовую поддержку в виде налоговых льгот и административных преференций предприятиям или инвесторам, занимающимся «зелеными инвестициями».

Переход к «зеленой экономике» требует привлечения дополнительных инвестиций в «зеленые проекты» на протяжении всего их жизненного цикла. В настоящее время страны мира пытаются перейти от практики государственного финансирования «зеленых проектов» к практике активного привлечения в сферу частных инвесторов. «Зеленые проекты» разделены на группы по следующим направлениям и объектам в соответствии с целями устойчивого развития (таблица 1).

Таблица 1.

Инвестиционные направления «зеленых проектов».

Инвестиционный сектор	Инвестиционные объекты	Цель инвестиций
Ядерная энергия	Электричество и отопления	Использовать низкоуглеродных, энергоэффективных источников энергий
Гидроэнергетика		
Ветряная энергетика		
Геотермальная энергетика		
Биоэнергетика		
Атмосфера	Умные фильтры	Снижения количества и опасность выбросов в атмосферу
	Низкоуглеродные объекты	
Водные ресурсы	Умные очистные сооружения	Уменьшения количества отходов и опасность их попадания в воду
	Удаления отходов биохимическими методами	

Мировая практика показывает, что существуют возможности для удовлетворения потребности в финансировании «зеленой экономики». Все «зеленые проекты» требуют серьезного финансирования. Из-за высокого уровня риска при финансировании «Зеленых проектов» традиционными методами они не считаются привлекательными с инвестиционной точки зрения. Финансовые, банковские и страховые инвестиции становятся важным направлением частных инвестиций в «зеленую экономику». И микрофинансирование может сыграть важную роль на уровне сельского хозяйства. Это позволяет жителям с низким доходом инвестировать в ресурсо- и энергосбережение и снижать риск этой деятельности. «Зеленое финансирование» лежит в основе концепции «зеленой экономики» как элемента, связывающего экономический рост, охрану окружающей среды и финансовые институты. Источники «зеленого финансирования» можно разделить на следующие группы: - средства государственного бюджета; - средства международных финансовых организаций; - средства частного сектора (внутренние и внешние). Различные области финансов являются частью «зеленых финансов» и могут быть сгруппированы в следующие три основные группы: Финансирование улучшения инфраструктуры. Большая часть государственных инвестиций, направляемых на «зеленые проекты», связана с улучшением состояния инфраструктуры.

«Зеленые» инвестиции являются основой «зеленой» экономики, ориентированной на достижение устойчивого экономического роста при минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Под «зелеными» инвестициями понимаются долгосрочные финансовые вложения в «зеленые» проекты, направленные на решение экологических проблем. Рынок «зеленых» инвестиций является самостоятельной и

самодостаточной структурной единицей международного финансового рынка, со своими спецификой и особенностями. Инструменты «зеленого» рынка не являются новыми и представляют собой модификации стандартных финансовых инструментов, отличительной чертой которых является включение экологического аспекта в той или иной форме.

Основными направлениями «зеленых» инвестиций являются покупка «зеленых» облигаций, акций экологически устойчивых компаний, финансовые вложения в «зеленые» инвестиционные фонды или «зеленые» стартапы. Наиболее популярным инструментом «зеленой» финансовой системы являются «зеленые» облигации – долговые ценные бумаги, средства от которых идут на реализацию проектов, оказывающих положительное воздействие на окружающую среду. Их выпуск регулируется стандартами GBP, CBI. Формирование «зеленых» инвестиций в России и за рубежом привело к необходимости создания специальных институтов, которые занимаются анализом, оценкой, стандартизацией и учетом «зеленых» инвестиций. Разработка стандартов и принципов «зеленых» инвестиций происходит на трех уровнях: глобальный, региональный и национальный. Национальные регуляторы в развитии внутреннего рынка не только следуют рекомендациям наднациональных организаций, но и вырабатывают стандарты, приближенные к экономическим особенностям конкретной страны. Для выделения «зеленых» облигаций в отдельный класс, на мировых биржах формируются отдельные сегменты, которые отвечают за обращение «зеленых» ценных бумаг, создаются специальные индексы и верификаторы.

Финансовый анализ перехода к «зелёной экономике» становится не только инструментом оценки экономической эффективности, но и механизмом выявления экологических и социальных рисков. В современных условиях важно расширять традиционный финансовый инструментарий, включать ESG-факторы, развивать «зелёные финансы» и формировать единую систему показателей устойчивого развития. Это позволит повысить прозрачность и инвестиционную привлекательность предприятий, а также обеспечить долгосрочный устойчивый рост экономики.

ЛИТЕРАТУРА

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии по переходу Республики Узбекистан на «Зеленую» экономику на период 2019-2030 годов» от 4 октября 2019 года №ПП-4477.
2. Blueprint for a Green Economy: David Pearce, Anil Markandya and Edward B. Barbier. Earthscan, London, Great Britain, 1989. 192 pp.
3. Burkart, K. How do you define the 'green' economy? <http://www.mom.com/green-tech/research-innovations/blogs/how-do-you-define-the-green-economy>
4. Вахабов А.В., Файзуллаев Ж.Н. Международные и национальные программы «зеленой» экономики. // Научно-методический и научно методический журнал «Социальные и гуманитарные науки в системе образования», 2019 № 3 (июль-сентябрь) стр. 50.